

× × × ×

MEDICINE AND NATURAL ONLINE CONFERENCE

INDEX:
GOOGLE SCHOLAR
ZENODO (DOI)
RESEARCHGATES

Information:
<https://urlc.net/M-42>

× × × ×

Medicine and natural online conference

ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS IN MEDICAL INSTITUTIONS

M.N.Ibroximova

Asisstant, Andijon davlat texnika institut

N.A. Abdusalomova

Andijon davlat texnika instituti 2-bosqich talabasi

Annotation. Information processes are present in all areas of medicine and health. In general, the clarity of the industry and the effectiveness of its management depends on their orderliness. In this case, the application of information technology in medicine, medical information and a program that allows to determine how healthy or unhealthy the human lungs are through the Internet.

Annotatsiya. Axborot jarayonlari tibbiyot va sog'liqni saqlashning barcha sohalarida mavjud. Umuman olganda sohaning ravshanligi va uni boshqarish samaradorligi ularning tartiblilikiga bog'liq. Ushbu holatda tibbiyotda axborot texnologiyalarini qo'llash, tibbiy axborot va aynan internet orqali inson o'pkasining qanchalik sog'lom yoki nosog'lomligini aniqlash imkonini beruvchi dasturni yoritiladi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, tibbiyot, axborot-ma'lumot tizimlari, tibbiy xizmatlar, shifoxona, axborot texnologiyalari.

Keywords: Technology, medicine, information, systems, medical, hospital, information technology.

Axborot texnologiyalari – jarayonlar haqida ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saqlash, qayta ishlash, taqdim etish, tarqatish vazifalarini bajarib, eng keng tarqalgan vositadir. Zamonaviy axborot texnologiyalari tibbiyotda ma'lumotlarni almashuv muammoning yechimiga sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi, bu esa inson hayotini saqlab qolish omillaridan biridir. Hozirgi kunda shaxsiy kompyuterlar va axborotni joriy etish faoliyatning turli sohalarida axborot texnologiyalar keskin oshdi, tibbiyot muassasalarida davolash jarayoni va hujjat aylanishini avtomatlashtirish uchun maxsus dasturiy ta'minotga bo'lgan ehtiyoj yanada o'shib bormoqda. Bu boradagi asosiy ustuvor yo'nalishlar "Sog'liqni saqlashni axborotlashtirish konsepsiyasi"da belgilab berilgan. Tibbiyot sohasini rivojlanishida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan tibbiyotda axborot tizimlari (TAT) ni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari axborot tizimi (AT) shu asosda qurilgan tizimdir katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qidirish, qayta ishlash va uzatish uchun mo'ljallangan, ma'lum bir amaliy ko'lamga ega bo'lgan kompyuter uskunalaridan iborat. Tibbiy axborot tizimi (TAT) – axborot ma'lumotlar bazasi to'plami, dasturiy ta'minot va tibbiy jarayonlarni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan axborot tizimidir.

Medicine and natural online conference

Tibbiy biologiyada axborot texnologiyalaridan yuqori darajada foydalangan holda, telefon, internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali va internetsizishlaydigan dasturlar tayyorlab, bemorlar bilan shifokorlarning o'zaro muloqatlariga zamin yaratish zarur. Ya'ni aynan o'pka xastaligi bor odamlar uchun qulay hamda o'pka sog'lom ekanligini doim nazorat qilish imkoni mavjud bo'lgan tarzda imkonini beruvchi "O'pka va nafas" dasturi yaratiladi va mobil telefonga yoki kompyuterga yuklash orqali aniqlash imkonini beradi. Bunda datchig'lari katta ahamiyatga ega dasturga kirib aniqlashni bosadi ya'ni ok tugmasini bosgan holatda aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda bir qancha afzaliklari mazvjud ya'ni mobil telefonni yoki kompyuterda uyda o'tigan holatda istalgan shaxs o'zning o'pkasini kamerada rasimga olib va chuqur-chuqur nafas olib o'pkasi qanchali sog'lom yoki nosog'lomligini bilishi mumkin va shu bo'yicha qo'llanmalar va maslahatlar yozilgan bo'ladi. Bu barcha kishilarga qulay hisoblanadi. Hamda axborot texnologiyalaridan tibbiyotda foydalanish qog'ozlar bilan ishlash muddatini sezilarli darajada qisqartirishga imkon beradi. Shu bilan birga o'pkasi kasal bo'lgan bemorlar uchun dori-darmonlar ro'yxati va shifokor maslahatlarini olish imkonini beradi. To'g'ridan-to'g'ri internet orqali shifokorlar hamda Sog'liqni Saqlash Vazirligi ham habordor bo'lish va yanada tibbiyot sohasi rivojlanishiga zamin yaratadi. Bu har taraflama qulay bo'lgan usul hisoblanadi.

Tibbiyotda axborot tizimlarining asosiy bazalari. Ushbu darajadagi asosiy maqsad turli ixtisoslikdagi shifokorlarning ishini kompyuter bilan ta'minlashdir, chunki bu profilaktika va laboratoriya diagnostika ishlari sifatini oshirishga imkon beradi, ayniqsa vaqt tanqisligi bilan aholiga ommaviy xizmat ko'rsatish shartlari malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Tibbiyotda axborot tizimlarining asosiy funksiyalari va komponentlari quyidagilar:

- Elektron tibbiy kartalar (ETK): Bemorlarning ma'lumotlarini saqlash va boshqarish, shu jumladan kasallik tarixi, tahlil natijalari, diagnozlar va tayinlashlar.
- Kasalxona jarayonlarini boshqarish: Bemorlarni qabul qilish, shifokorlar ish jadvali, operatsiyalar va protseduralarni rejalashtirish uchun modullar.
- Laboratoriya axborot tizimlari (LAT): Laboratoriya tahlillarini boshqarish, shu jumladan yozish, kuzatish va natijalarni hisobga olish.
- Farmatsevtik tizimlar: Dori-darmon zaxiralarini boshqarish, retseptlarni yozish va ularning qo'llanilishini nazorat qilish.
- Rentgenologik axborot tizimlari (RAT): Rentgenologik tasvirlar va ma'lumotlarni boshqarish va saqlash.
- Moliyaviy va ma'muriy modullar: Moliyaviy boshqaruv, bemorlarning hisob-kitoblari, sug'urta to'lovlari va ma'muriy vazifalarni boshqarish.
- Telekommunikatsiya modullari: Telemeditsina konsultatsiyalari va bemorlarning holatini masofadan kuzatish imkoniyati.

Tibbiyotda axborot tizimlarining afzalliklari:

- ✚ Bemorlar haqida to'liq va aniq ma'lumotlarga tezkor kirish orqali tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash.

Medicine and natural online conference

✚ Tibbiy xodimlar ishining samaradorligini oshirish va ish jarayonlarini optimallashtirish.

✚ Tibbiy xatolar sonini kamaytirish va bemorlarning xavfsizligini yaxshilash.

✚ Hujjatlar va ma'muriy xarajatlarni boshqarish xarajatlarini kamaytirish.

✚ Qaror qabul qilish va resurslarni rejalashtirishni yaxshilash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati ko'plab qo'llaniladi.

TAT zamonaviy tibbiyotda muhim rol o'ynaydi va bemorlarni samarali va sifatli xizmat bilan ta'minlashga yordam beradi. Tibbiy muassasalar darajasidagi tibbiy axborot tizimlari. TAT quyidagi holatda taqdim etiladigan asosiy guruhlar: - maslahat markazlarining axborot tizimlari (tegishli bo'limlar faoliyatini ta'minlash va shifokorlarni axborot bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan. Favqulodda vaziyatlarda maslahat, diagnostika va qarorlar qabul qilish); - tibbiy xizmatlarning axborot banklari (konsolidatsiyalangan xodimlarning sifat va miqdoriy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar muassasalar, tayinlangan aholi, asosiy statistik ma'lumotlar, xizmat ko'rsatish sohasining xususiyatlari va boshqalar zarur ma'lumotlar) mavjud. Shaxsiylashtirilgan registrlar (ma'lumotlarni o'z ichiga olgan asosida tayinlangan yoki kuzatilgan kontingent boshiga rasmiylashtirilgan kasallik tarixi yoki ambulatoriya kartasi); - skrining tizimlari (kasalliklarni erta aniqlash) aholini tibbiygacha profilaktik ko'rikdan o'tkazish, shuningdek, xavf guruhlarini aniqlash va mutaxassis yordamiga muhtoj bemorlar; - davolash va profilaktika uchun axborot tizimlari muassasalar (barcha ma'lumotlarning integratsiyasi asosida yagona tizimga o'tadi va muassasa faoliyatining turli turlarini avtomatlashtirishni ta'minlaydi); - ilmiy-tadqiqot institutlari va tibbiyot universitetlarining axborot tizimlari (uchta asosiy vazifani hal qilish: texnologik axborotlashtirish ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlarning o'quv jarayoni, tadqiqot ishlari va boshqaruv faoliyati).

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz tibbiyotida axborot tizimlari (TAT) ning elektron xujjat aylanishi yo'lga qo'yilishi tibbiyotda avtomatlashtirilgan ish o'rinlari va bemorlarga ko'rsatilyotgan sifatli tibbiy xizmatlar, bundan tashqari to'g'ri tashhishlash, bemorga ko'rsatilayotgan birinchi tibbiy yordamni tezkorligi, bemorni chakuruvidagi manzilini tezkorligini ta'minlash. Bemorlar haqida to'liq va aniq ma'lumotlarga tezkor kirish orqali tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash. Tibbiy xodimlar ishining samaradorligini oshirish va ish jarayonlarini optimallashtirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.I.Bazarbayev, A.K.Tulaboyev, E.Ya.Ermetov, D.I.Sayfullayeva, Sh.X.Abduganiyeva, D.N.Isamuxamedov Tibbiyotda Axborot Texnologiyalari Toshkent – 2018

2. M. Aripov, B. Begalov, U. Begimqulov, M. Mamarajabov Axborot Texnologiyalari Toshkent – 2019

3. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in

Medicine and natural online conference

educational sciences”, 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>

4. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88), 147-149.

5. Салойдинов, С. К. (2021). Образовательные кредиты в Узбекистане. "Экономика и социум", 12(91), 470-472.

6. Салойдинов, С. К. (2021). Спрос на рынке дифференцированных продуктов. "Экономика и социум", 12(91), 473-476.

DESIGNING AND DEVELOPING A MOBILE APPLICATION FOR PLANNING AND TASK MANAGEMENT

M. A. Abduqaxorova

Talaba

Andijon davlat texnika instituti

Annotation. *This project involves the development of a mobile application designed for planning and task management. The application aims to assist users in organizing daily activities, prioritizing tasks, and enhancing productivity. Users can add, modify, and mark tasks as completed. The app features reminders through notifications, calendar integration, and statistical tracking to analyze performance. With a minimalistic design and intuitive interface, the goal is to provide users with the best experience in managing their time and tasks efficiently.*

Annotatsiya. *Ushbu loyiha rejalashtirish va vazifalarni boshqarish uchun mo'ljallangan mobil ilova ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Ilovaning asosiy vazifasi foydalanuvchilarga kundalik ishlarni tartibga solish, ustuvorliklarni belgilash va ish unumdorligini oshirishga yordam berishdir. Foydalanuvchilar vazifalarini qo'shish, o'zgartirish va bajarilganligini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ilova orqali bildirishnomalar yordamida vazifalar haqida eslatmalar beriladi, shuningdek, kalendar va statistik kuzatuv funksiyalari ish samaradorligini tahlil qilishga imkon yaratadi. Minimalistik dizayn va qulay interfeys bilan foydalanuvchilar uchun eng yaxshi tajribani ta'minlash maqsad qilib qo'yilgan.*

Keywords: *Planning, task management, productivity, reminders, calendar, statistical tracking.*

Kalit so'zlar: *Rejalashtirish, vazifalar boshqaruvi, samaradorlik, eslatmalar, kalendar, statistik kuzatuv.*

Bugungi kunda mobil ilova tushunchasi kundalik hayotimizda asosiy ahamiyat kasb etayotgan tushunchalardan biriga aylanib ulgurdi. Shuning uchun ham mobil ilovalar bugungi kunda hayotning turli sohalarida, kundalik vazifalardan tortib professional faoliyatgacha muhim ahamiyat kasb etmoqda.